

ГЛОБАЛ ИҚЛИМ ЎЗГАРИШЛАРИ ВА СУВ ТАНҚИСЛИГИ ШАРОИТИДА ОҚАР СУВЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

А.Б.Донабоев

Вўзани биотик ва абиотик омилларга бардошлигини баҳолаш лабораторияси
мудири, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим

А.Х.Данияров

лаборатория кичик илмий ходими

Аннотация: Республикамизда глобал иқлим ўзгаришлари таъсирида қишнинг илиқ келиши, март, апрел ва май ойларида ҳаво ҳарорати энг паст ва энг баланд амплитудасининг катта кўламда кескин ўзгаришлари, ёз ойларида ҳавонинг хаддан зиёд қизиби, ҳароратнинг кутарилиб кетиши ва бундай об-ҳаво узлуксиз узоқ вақт (2018 йи 22 кун, 2019 й 35 кун, 2020 й 26 кун, 2021 й кун, 2022 й кун) давом этиши ҳаво нисбий намлигининг ниҳоятда паст бўлишига, нам тақчиллигининг 90 мб гача ошиб кетишига олиб келмоқда.

Шунингдек, дарёларда сув оқимларининг камайиб бораётганлиги, ҳудудларда зах сувлар сатхининг пасайиб бораётганлиги илгари шаклланган гидрологик тартибларга ўзгартириш киритмоқда. Сувга бўлган талаб эса аксинча барча соҳаларда кундан кунга ошиб бораётганлигини эътиборга олиб ИТПИТИ да янги ингичка толали ғўза навларини сув танқислиги шароитида парваришlash ва сифатли тола олиш агротехникасини ишлаб чиқишга доир синов ва дала тажрибалари олиб борилмоқда.

Таянч сўзлар: Суғориш технологиялари, Ингичка толали ғўза навлари, ҳосилдорлик.

Экинларни суғоришга сув етишмаслигини юмшатиш мақсадида эгатлаб суғориш технологиясини такомиллаштириш усуллари таққослаб ўрганилди. Тажрибалар Ингичка толали пахтачилик илмий-тадқиқот институти Марказий

тажриба хўжалиги тақир-ўтлоқ тупроқлари шароитида ЎзПТИ, Ўрта осие Ирригация ИТИ ва халқаро (ФАО) методик услубларига асосланиб олиб борилди. Сув сарфи ВСК М 16/404 автоматик сув ҳисоблаш ускунасида ўлчанди. Тупроқ намлигини аниқлашда ВНП-1 “Электроника” нам ўлчаш асбобидан фойдаланилди. Сувнинг эгатдаги ҳаракати секундомерда аниқланди.

1-жадвал.

Суғориш технологияларида мақбул сув оқими, сарфланган сув меъёри ва сарфланган вақт. (1-суғориш)

№ Вариан ти	Суғориш технологиялари	Сув оқими, л/с	Суғори ш меъёри, м ³ /га	Суғоришга сарфланган вақт, соат
1	Назорат, ўзгарувчан оқимда суғориш	0,1 0,317 0,25	1607	12 13 24
2	Эгатни трактор ғилдираги билан зичлаб, кесакларни майдалаб, тайёрланган эгатлардан суғориш	0,4 0,25	645	7 6
3	2 вариантдагидек+дискрет усулида суғориш	1,0	675	2,5 1,0 0,5 0,5

Ингичка толали СП-1607 ғўза навини суғоришда қўйидаги суғориш технологиялари ўрганилди.

Ҳамма вариантлар қатор оралатиб суғорилди. Қатор кенглиги 60 см, эгат узунлиги 200 м, эгатга бериладиган сув оқимининг йўл қўйиш мумкин бўлган чегараси 0,25-1,3 л/с га тенг.

1-вариант-ўзгарувчан оқимда суғориш деярли барча хўжаликларда қўлланиладиган суғориш технологияси бўлиб, бунда дастлаб суғориш ариқларига сув ташланиб, майда (0,1 л/с гача) оқимда сув таралиб ариқлар қотириб тайёрлаб олинади. (тупроқ қовушқоқлигига кўра 4-5 соатдан 12-17 соатгача)

1-босқич: Тақир ва тақир-утлоқ тупроқларда бу жараёнга 12 соат атрофида вақт сарфланди ва тажрибада 14 қаторга 15 м³ сув сарфланди.

2-босқич: 0,317 л/с оқимда 13 соат сув оқизилди, сув сарфи: 1680 м² майдонга 103,8 м³ сув берилди.

3-босқич: майда оқимда (0,25 л/с) 24 соат сув оқизилди, сув сарфи 1680 м² майдонга 151,2 м³. Жами берилган сув 270 м³ ёки 1607 м³/га сув оқизилди. Оқовага 550 м³/га сув чиқарилди. 1607 м³/га меъёрда сув оқизилишига қарамай эгатнинг 1/3 қисми эзилиб кетиши, адоқда 1/3 қисми етарлича намланмаганлиги аниқланди. Шу ҳолатида сув яқунланди. 3 кун утгач тупроқ намлиги аниқланди. Унга кўра эгат бошидан 25 м масофада 0-45 см қатламда тупроқ хажмига нисбатан 33,4 фоиз, 75,0 м масофада 31,6 фоиз, 125 м да 28,4 фоиз, 175 м да 25,6 фоиз, 45-70 см қатламда эса 35,8 фоиз, 33,0 фоиз, 30,0 фоиз ва 26,2 фоиз намланишга эришилганлиги аниқланди.

2-вариант. Сувнинг оқишига кесакларнинг қаршилигини камайтириш (суғоришни тез яқунлаш, сувни текис тақсимлаш, оқовага чиқармаслик ва сув сарфини камайтириш учун) мақсадида эгат юзаси трактор (ғилдираги) билан текислаб, зичлаштириб, кесакларни майдалаб тайёрланган, шунингдек ер текислаш вақтида (эгатни бош қисмини ортиқча намланиб кетмаслиги, адоқ қисми ҳам етарлича намланиши учун) даланинг адоқ қисмида 40-60 м масофа “О” нишабликка келгунича қўшимча текислаб тайёрланган эгатлардан суғорилди

1-босқич: Сув 0,4 л/с оқимда эгат охирига етгунча оқизилди. Сув 4,5-5 соатда эгат охирига етиб келди ва илғор оқим адоқдаги ариқдан 50 м лик “О” нишабликка эга майдонга тескари оқизилди ҳамда тенглаштириш учун суғориш яъна 2 соат давом этди. Поёноб чиқарилмади. Сув сарфи: 420 м³/га ташкил этди.

2-босқич: Сув 0,25 л/с га камайтирилди. 1680 м² майдонга 37,8 м³ ёки 225 м³/га сув оқизилди. Даланинг охиридаги 50 метрли майдонга ҳам етарлича сув берилди. Жами 645 м³/га меъёрда суғорилди, жами 13,0 соат да сув яқунланди. Оқова чиқарилмади. Сувнинг эгат бўйлаб тақсимланишини текшириш мақсадида суғоришдан 3 кун утиб тупроқ қатламлари намлиги аниқланди.

Унга кўра 0-45 см қатламда 1 кудукда тупроқ хажмининг 30,2 фоиз, 2-кудукда 29,1 фоиз, 3-кудукда 27,8 фоиз ва 4-кудукда 31,4 фоиз қайд этилди. 45-70 см қатламда юқоридагига мос холда 29,3 оиз, 27,4 фоиз, 26,2 фоиз ва 30,0 фоиз қайд этилди.

Суғоришга олинган сув кўпроқ хайдалма қатламга сингиб кейинги кунларда пастки қатламга силжиганлиги аниқланди.

3-вариантда: Суғоришнинг дискрет (такт) технологияси қўлланилди. Ҳисобланган суғориш меъёри катта оқимда бир неча такт билан оқизилди.

1-босқич: 1,0 л/с сув оқими эгат охирига етиши ва намлаш учун 2,5 соат вақт сарфланди. Бунда 375 м³/га сув берилди. Суғориш тақсимлаш узелидан тухтатилди. (кейинги блокка оқизилди) 3 соат танаффусдан сўнг яъна 1,0 л/с оқимда оқизилди, бу сафар сувнинг эгат охирига етиши ва охирги ¼ қисми намлаши учун 1,0 соат сарфланди ва 150 м³/га сув берилди. 3 ва 4 тактларда сувнинг эгат охирига етиб келишига 30 минутдан сарфланди. Суғоришга 4 тактда 675 м³/га сув сарфланди. Суғориш яқунланди.

Тупроқ намлиги 0-45 см қатламда юқоридагиларга мос холда 31,2; 30,0; 30,0; 29,0 %, 45-70 см қатламда эса мос холда 31,0; 30,0; 29,3; 28,5% намликка эришилганлиги аниқланди. Кўриниб турибдики бунда эгатнинг бошидан охиригача тенг намланишга эришилган.

2-жадвал.

Ингичка толали янги ғўза СП-1607 нави ҳосилдорлигининг эгат бўйлаб ўзгариши, ц/га

вариантлар	0-50 метр масофада	50-100 метр масофада	100-150 метр масофада	150-200 метр масофада	ўртача	Суғориш меъёри, м3/га
1	30,5	35,2	34,0	28,4	32,0	6037
2	36,5	33,5	30,0	35,6	33,9	4400
3	37,0	37,4	36,5	34,6	36,4	4535

Хулосалар: 1) Ғўзани эгатлаб суғориш технологияси имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш эвазига суғоришга сарфланган вақтни амалда (1-вариантда) қўлланилаётган технологияга нисбатан 2-вариантда 36 соатга, суғориш меъёрини эса 2,5 мартага камайтиришга эришиш мумкинлиги аниқланди. Суғоришнинг дискрет технологияси қўлланилганда эса суғориш вақтини қўлланилаётган технологияга нисбатан 10 мартага, суғориш меъёрини эса 2,5 мартага камайтирган ҳолда эгат бўйлаб тупроқнинг бир хил намланишига эришилди. Кейинги суғоришларда ҳам юқоридаги каби маълумотлар олинди.

2) Суғориш технологияларини баҳолаш учун олинган ҳосил миқдори таҳлил қилинганда, дискрет технологияси қўлланилганда, суғориш меъёри 4-5 такт билан, нисбатан катта оқимда суғорилганда энг юқори (36,4 ц/га) ҳосил олинди. Фермер хўжаликларида қўлланилаётган технологияда кўп сув берилишига (6037 м3/га) қарамай 32,0 ц/га ҳосил олинди. Эгатлар текисланиб, кесаклар майдаланиб тайёрланган эгатлардан ўзгарувчан оқимда суғорилганда 33,9 ц/га ҳосил олинди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Б.Донабоев, Н.Н.Очилдиев, А.Х.Данияров -“Ингичка толали ғўзанинг янги навларига экстремал иқлим таъсирини камайтиришга доир тадқиқотлар”